

УДК: [347.91/.95:340.130]:[341.645:341.231.14](4)

Степаненко Вікторія Вікторівна –
студентка факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
viktoriastepanenko20221@gmail.com

Viktoriia V. Stepanenko –
Student of Faculty of the Prosecutor's Office
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
viktoriastepanenko20221@gmail.com

Шаповалова Валерія Дмитрівна –
студентка факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
valeriashap17@gmail.com

Valeriia D. Shapovalova –
Student of Faculty of the Prosecutor's Office
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
valeriashap17@gmail.com

Мосейчук Катерина Андріївна –
студентка факультету прокуратури
Національного юридичного університету ім. Я. Мудрого
maseychuk20@gmail.com

Kateryna A. Moseychuk –
Student of Faculty of the Prosecutor's Office
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Hryhorii Skovoroda Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)
maseychuk20@gmail.com

Практика Європейського суду з прав людини як джерело цивільного процесуального права

У статті аналізується практика Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) як важливе джерело цивільного процесуального права в Україні. Розглядаються проблеми імплементації рішень ЄСПЛ в національну судову практику, зокрема щодо права на справедливий судовий розгляд, захисту прав людини та виконання рішень ЄСПЛ. Зазначено, що хоча рішення ЄСПЛ мають прецедентний характер, їх застосування в Україні стикається з певними труднощами через відсутність ефективних механізмів виконання рішень, а також потребу в подальшому удосконаленні процесу адаптації європейських стандартів у національну правову систему.

Ключові слова: практика ЄСПЛ, цивільне процесуальне право, міжнародне право, виконання рішень ЄСПЛ, джерело права, право на справедливий судовий розгляд.

V.V. Stepanenko, V.D. Shapovalova, K.A. Moseychuk Case Law of the European Court of Human Rights as a Source of Civil Procedural Law

The European Court of Human Rights (ECHR) plays a key role in shaping the legal system of the Council of Europe member states, including Ukraine. As Ukraine continues its path towards democratic development and

European integration, the influence of international legal norms and precedents on national legislation is becoming increasingly important. One of the most important sources of such influence is the case law of the European Court of Human Rights, in particular in the field of civil procedure law. ECHR judgments not only serve as a mechanism for protecting individual rights and freedoms, but also help national courts to interpret and apply national legislation in accordance with European standards.

Ukraine's legal system attaches considerable weight to ECHR judgments, recognizing them as an important source of law. This integration of international law into national legal practice contributes to the process of adaptation and harmonization, where national courts increasingly refer to ECHR judgments when interpreting and applying national legislation.

The ECHR judgments fulfill a dual task: on the one hand, they are binding in cases where Ukraine is a party, and the state is obliged to comply with the final judgment, which can be sanctioned in case of non-compliance. On the other hand, ECHR judgments contribute to the development of legal standards by offering a unified interpretation of human rights norms that should guide all member states, including Ukraine.

The application of ECHR case law in civil procedure law is particularly important, where it helps to develop civil proceedings by strengthening key principles such as the right to a fair trial, the right of access to court, and the importance of judicial independence. Ukrainian courts are increasingly using ECHR judgments to ensure that national case law is in line with European human rights standards, thereby strengthening the rule of law and increasing the fairness and transparency of the civil process.

Keywords: *ECHR practice, civil procedural law, international law, enforcement of ECHR decisions, source of law, right to a fair trial.*

Постановка проблеми. Формування правової держави та інтеграція України до міжнародного співтовариства створюють нові виклики для правової системи, зокрема в частині забезпечення відповідності національного законодавства міжнародним стандартам. В умовах глобалізації все більше уваги приділяється імплементації рішень Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) як джерела права, що забезпечує захист прав людини. Незважаючи на наявність законодавчих засад для застосування практики ЄСПЛ, існує низка труднощів, пов'язаних із виконанням рішень Суду та їх інтеграцією у національну судову практику. У цьому контексті важливо дослідити проблеми та перспективи застосування рішень ЄСПЛ в Україні, виокремити шляхи покращення їх впровадження, а також забезпечити ефективний захист прав громадян через реалізацію європейських стандартів правосуддя.

Метою статті є з'ясування ролі практики Європейського суду з прав людини як джерела цивільного процесуального права України, виявлення способів інтеграції європейських правових стандартів у національну правову систему та оцінка впливу рішень ЄСПЛ на забезпечення справедливого судочинства.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему застосування практики

ЄСПЛ в цивільному процесуальному праві висвітлили вітчизняні науковці, такі як: Мігашко В., Чванкін С., Ткачук О., Давиденко В., Капліна Г. та інші.

Невирішені раніше проблеми. Виконання рішень ЄСПЛ в Україні ускладнюється через відсутність відповідних механізмів, контролю та ресурсів, а також політичний тиск і бюрократичні перешкоди. Виникають суперечності між рішеннями ЄСПЛ та національним законодавством, що додатково ускладнює процес. А також наявні недосконалі механізми виконання рішень на всіх рівнях.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Формування правової держави та громадянського суспільства в Україні створило потребу в перегляді її ролі на міжнародній арені. Зростаюча інтеграція між державами сприяє більш активній взаємодії їх правових систем. Все більше міжнародних норм спрямовані на те, щоб бути імplementованими та дотриманими державами, що є членами міжнародного співтовариства. Важливим зобов'язанням кожної держави, яка є частиною міжнародної спільноти, є приведення національного законодавства у відповідність міжнародним стандартам. Тому в сучасній юридичній літературі все більше уваги приділяється дослідженню рішень Європейського суду з прав людини (далі –

ЄСПЛ) як джерела національного права [1, с.185].

Рішення ЄСПЛ посідають особливе місце у правовій системі України. Відповідно до статті 9 Конституції України [2], чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, є складовою частиною національного законодавства. Це означає, що положення Конвенції з прав людини, а також тлумачення цих положень, сформульовані у рішеннях ЄСПЛ, мають юридичну силу в Україні. Саме тому практика ЄСПЛ нерозривно пов'язана із застосуванням Конвенції та сприяє конкретизації її норм у справах, що розглядаються національними судами.

Рішення ЄСПЛ мають двоїсту природу. З одного боку, вони є обов'язковими для виконання у справах, де Україна є стороною, що визначено статтею 46 Конвенції [3]. У таких випадках держава зобов'язана виконати остаточне рішення Суду, а за невиконання можуть застосовуватися санкції з боку Комітету Міністрів Ради Європи. З іншого боку, рішення ЄСПЛ виконують також ширшу функцію — вони розвивають положення Конвенції, формуючи стандарти однакового тлумачення для всіх держав-учасниць. Ця особливість дозволяє українським судам посилаючись на рішення ЄСПЛ навіть у справах, які були розглянуті щодо інших держав.

На національному рівні застосування рішень ЄСПЛ регулюється Законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», прийнятим у 2006 році [4]. Відповідно до статті 17 цього Закону, українські суди зобов'язані застосовувати Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело права при розгляді справ. Це положення закріплює офіційний статус практики ЄСПЛ у правовій системі України, хоча судовий прецедент, до якого належать рішення ЄСПЛ, формально не є джерелом права в нашій країні.

Проте на практиці рішення ЄСПЛ виконують функцію джерела права. Їх застосування стає необхідним у таких випадках:

1. Якщо в українському законодавстві існують прогалини щодо прав і свобод людини, закріплених у Конвенції.

2. Для уточнення національних норм, які були змінені або доповнені через відповідні рішення ЄСПЛ.

3. Для впровадження принципів Конвенції, таких як верховенство права, рівність, справедливий баланс та інші категорії, які не є повністю дослідженими у вітчизняному законодавстві.

Рішення ЄСПЛ мають прецедентний характер, що базується на принципі *ratio decidendi* (основна причина рішення). Це означає, що висновки ЄСПЛ щодо тлумачення і застосування норм Конвенції є обов'язковими не лише для сторін конкретної справи, а й для національних судів усіх держав-учасниць Конвенції. У цьому контексті рішення ЄСПЛ стають важливим орієнтиром для національних судів України, навіть якщо відповідна справа стосується іншої держави.

Визнання рішень ЄСПЛ як джерела права сприяє інтеграції європейських стандартів у національну правову систему України. Практика ЄСПЛ допомагає вирішувати складні юридичні питання, особливо в ситуаціях, коли національне законодавство є недостатньо деталізованим або суперечливим. Наприклад, у справах, де існують прогалини у регулюванні або де національні закони вступають у конфлікт із загальноприйнятими стандартами захисту прав людини, рішення ЄСПЛ стають важливим джерелом для формування судової практики [5, с. 326].

Особливе значення практика ЄСПЛ як джерело права має у цивільному процесуальному праві. Так, Верховний Суд України та вищі спеціалізовані суди активно враховують рішення ЄСПЛ як джерело права. Зокрема, у постанові Пленуму Верховного Суду України від 18 грудня 2009 року № 14 «Про судові рішення у цивільній справі» [6] підкреслюється, що у мотивувальній частині кожного судового рішення, за необхідності, мають бути посилання на Європейську конвенцію з прав людини та рішення ЄСПЛ. Відповідно до законодавства України, ці документи визнаються джерелами права та мають застосовуватися під час розгляду справ [7, с. 78-80].

Конвенція застосовується для захисту фундаментальних прав, таких як майнові права, честь, гідність, ділова репутація, приватне життя, а також у питаннях свободи думки, релігії та забезпечення справедливого судового розгляду.

Рішення ЄСПЛ часто розглядаються у контексті захисту майнових прав, гарантованих

статтею 1 Протоколу № 1 до Конвенції [8], яка передбачає право на мирне володіння своїм майном. Наприклад, у справах щодо захисту власності, компенсації за незаконні дії чи обмеження права власності національні суди використовують прецедентну практику ЄСПЛ для обґрунтування своїх рішень. Європейський суд з прав людини в рішенні у справі «Спорронг і Льюнрот проти Швеції» від 23 вересня 1982 р. зазначив, що для з'ясування наявності порушення цього положення ЄСПЛ має встановити, чи було забезпечено справедливу рівновагу між вимогами загальних інтересів суспільства та вимогами захисту основних прав людини. Забезпечення такої рівноваги є невід'ємним принципом всієї Конвенції, що відбито в структурі ст. 1 Протоколу № 1 Європейської конвенції з прав людини. Суд може посилатися на такі рішення, щоб визначити, чи було порушено право особи на власність, чи відповідало обмеження публічному інтересу і, чи було воно пропорційним [23].

Що стосується захисту честі, гідності та ділової репутації, то українські суди посилаються на статтю 8 Конвенції, яка гарантує право на повагу до приватного життя, включаючи захист від наклепу та поширення недостовірної інформації. У цивільних справах, де йдеться про захист ділової репутації, честі та гідності, суди враховують баланс між правом на повагу до приватного життя та правом на свободу вираження поглядів (стаття 10 Конвенції). Наприклад, у справі "Удовиченко проти України", ЄСПЛ встановив порушення статті 10 Конвенції, яка гарантує свободу вираження поглядів, у контексті позову щодо спростування недостовірної інформації, що принижувала честь, гідність та ділову репутацію. Суд підкреслив важливість балансу між правом на свободу вираження поглядів та правом на захист репутації [22].

У справах, пов'язаних із свободою думки та релігії, українські суди враховують тлумачення ЄСПЛ щодо статті 9 Конвенції, яка гарантує свободу релігії. Наприклад, національні суди можуть застосовувати рішення ЄСПЛ у справах, що стосуються обмеження права на сповідування релігії або свободи думки, оцінюючи, чи є втручання в ці права необхідним у демократичному суспільстві і чи є воно пропорційним.

Одним з ключових аспектів цивільного процесу є забезпечення права на справедливий судовий розгляд, гарантованого статтею 6 Конвенції. ЄСПЛ неодноразово підкреслював важливість дотримання справедливості процесу, який включає право на доступ до суду, публічний розгляд справи, на ефективний захист своїх прав і рівність сторін у судовому процесі. У цьому контексті національні суди використовують практику ЄСПЛ як інструмент для забезпечення справедливості процесу та забезпечення ефективного захисту прав учасників судового процесу.

Доступ до суду як перший елемент цього права дозволяє особам порушити цивільне провадження. Доступ до суду не є абсолютним і може бути обмеженим, якщо це не порушує суті права, переслідує легітимну мету і є пропорційним. Відповідно до ст. 6 Європейської конвенції з прав людини, такі обмеження допускаються, якщо вони виправдані та не посягають на основні права [24].

ЄСПЛ визнав легітимними такі обмеження:

1. встановлені законом вимоги до прийнятності позовних заяв, строки позовної давності та обов'язок сплати судового збору;
2. обмеження щодо апеляційних і касаційних скарг, а також строки оскарження судових рішень;
3. вимога щодо обов'язкового професійного представництва в судах вищих інстанцій;
4. існування судових імунітетів (державного, дипломатичного, судового та імунітету міжнародних організацій);
5. заборона звернення до суду для окремих категорій осіб (психічно хворих, неповнолітніх, банкрутів тощо) [25].

Нелегітимні обмеження права на доступ до суду, як фактичного, так і юридичного характеру, порушують принцип пропорційності та сутність цього права.

По-перше, надмірно високі судові збори можуть змушувати осіб відмовлятися від звернення до суду чи оскарження рішень. ЄСПЛ зазначає, що судові витрати мають враховувати фінансові можливості заявника, обставини справи та етап провадження. Важливу роль відіграє ефективність використання суддею

дискреційних повноважень щодо зменшення чи відстрочення сплати зборів.

По-друге, доступ до суду порушується у випадках неправомірної відмови в наданні безоплатної правової допомоги. Хоча держава не зобов'язана надавати таку допомогу у всіх цивільних справах, ЄСПЛ визнає, що п. 1 ст. 6 ЄКПЛ може інколи зобов'язувати державу надавати її, зокрема коли така допомога необхідна для забезпечення доступу до суду, коли професійне представництво є обов'язковим або з причин складності процедури чи справи. Безпідставні відмови у правовій допомозі, зокрема малозабезпеченим, порушують право на доступ до суду. Так, у справі «Vertuzzi v. France» безоплатну правову допомогу заявнику надавали три адвокати, які відмовилися представляти його інтереси через особисті зв'язки з відповідачем, що також був адвокатом. Нового представника для заявника так і не було призначено. ЄСПЛ зауважив, що позиція голови ради адвокатів і інших адвокатів фактично позбавила заявника права на доступ до суду [25].

По-третє, суперечить праву на доступ до суду ситуація, коли з юрисдикції судів вилучаються певні категорії справ. ЄСПЛ вказує, що це несумісно з принципом верховенства права у демократичному суспільстві та базовими засадами ст. 6 ЄКПЛ, якщо держава може безконтрольно вилучати низку цивільних позовів із судової юрисдикції або надавати імунітети значним групам чи категоріям осіб.

По-четверте, неналежними обмеженнями доступу до суду є випадки, коли певних осіб позбавляють можливості звернутися до суду. Наприклад, ЄСПЛ визнав неправомірними такі обмеження:

1. заборона Грецькій католицькій церкві подавати позови до суду;
2. передання права подання позову іншому органу замість особи, чиї права було порушено;
3. відмова недієздатній особі в порушенні справи про відновлення її дієздатності через відсутність національних правил для регулярного перегляду таких питань [13].

Крім того, існують і інші причини обмеження доступу до суду, зокрема:

- неправильне застосування строків позовної давності або строків оскарження рішень;
- порушення правил, що стосуються імунітетів;
- відмова прийняти позовні заяви в електронній формі, незважаючи на вимоги законодавства;
- відмова надати доступ до медичних документів, які містять інформацію про здоров'я особи та є ключовими доказами у справі, що фактично унеможлиблює реалізацію права на доступ до суду [14, с. 71-72].

Однак, окрім усунення зазначених перешкод, надзвичайно важливо дотримуватися принципу публічності судового процесу, який є однією з основних гарантій прозорості та відкритості правосуддя.

Публічність судових засідань є одним із основних принципів цивільного судочинства, закріпленим як у Конвенції, так і в статті 7 Цивільного процесуального кодексу України. Цей принцип забезпечує прозорість судового процесу, а також доступ громадськості до правосуддя. Пункт 6 статті 7 ЦПК України передбачає право учасників процесу та інших осіб, присутніх на відкритому судовому засіданні, робити письмові записи та використовувати аудіотехнічні пристрої для запису судових засідань [9]. Проведення фото- та відеозйомки, а також трансляції судового засідання можливе лише за ухвалою суду та за наявності згоди осіб, які беруть участь у справі.

ЄСПЛ неодноразово розглядав справи, пов'язані з публічністю судових засідань і використанням медіатехнологій у суді. Однією з таких справ є *Pinto Coelho v. Portugal* (2016 р.) [10], де журналіст був оштрафований за трансляцію частини судового засідання без дозволу суду. ЄСПЛ визнав, що накладення штрафу порушило статтю 10 Конвенції (свобода вираження поглядів), оскільки заборона на трансляцію не була виправданою в демократичному суспільстві. Суд звернув увагу на те, що справа мала значний суспільний інтерес, а трансляція не порушувала права сторін або не впливала на справедливість судового розгляду [11, с. 17-18].

Застосування Конвенції та прецедентної практики ЄСПЛ під час відправлення судочинства у цивільних справах сприяє

формуванню прозорості, обґрунтованої та правомірної судової практики, яка відповідає європейським стандартам захисту прав людини. Це важливий крок у процесі євроінтеграції України та її правової системи. Застосування рішень ЄСПЛ національними судами допомагає уникнути правової невизначеності, вирішити спірні правові питання та забезпечити справедливий судовий розгляд.

Особливо актуальним процес євроадаптації стає у цивільних справах, де українські суди стикаються з питаннями, схожими до тих, які вже були розглянуті ЄСПЛ. Використання рішень ЄСПЛ дозволяє українським суддям ухвалювати рішення, які відповідають європейським стандартам захисту прав людини, і таким чином зміцнювати верховенство права в Україні [12, с. 94].

Право на справедливий судовий розгляд є невід'ємною складовою процесу євроадаптації та частиною верховенства права. Тому важливо продовжувати наукову дискусію щодо елементів та механізмів забезпечення кожного права на справедливий суд, що сприятиме утвердженню в Україні правової держави.

Таким чином, інтеграція європейських стандартів у діяльність українських судів охоплює не лише питання справедливого судового розгляду, а й обов'язок забезпечення ефективного виконання судових рішень, адже це є невід'ємною складовою захисту прав людини.

Варто зазначити, що виконання судових рішень є ключовим аспектом захисту прав людини і невід'ємною складовою судового розгляду. ЄСПЛ у своїх рішеннях, ухвалених проти України, неодноразово вказував на порушення права на справедливий суд через невиконання остаточних судових рішень. Зокрема, у справі «Юрія Миколайовича Іванова проти України» [18] та резонансній справі «Бурмич та інші проти України» [19] було зафіксовано такі порушення. Крім того, у рішеннях, як-от «Олександр Шевченко проти України» [20] і «Науменко проти України» [21], відзначалася тривалість провадження, зокрема затримки у виконавчому провадженні.

Ці висновки ЄСПЛ знайшли своє відображення і в документах Ради Європи. Зокрема, у Рекомендаціях Комітету міністрів Ради Європи державам-членам щодо примусового виконання, ухвалених 9 вересня

2003 року під час 851-го засідання, а також у Керівництві з ефективного впровадження чинних рекомендацій Ради Європи щодо примусового виконання. Додатково це питання розглядалося у Практичному керівництві з виконання судових рішень, ухваленому на 26-й пленарній сесії СЕРЕJ 10–11 грудня 2015 року [15, с. 55].

Євроадаптація судочинства передбачає створення в Україні єдиної судової практики, узгодженої з європейською правовою системою в подібних правовідносинах. Щодо євроадаптації законодавства, цей процес триває з підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у 2014 році. Особливо актуальним цей процес є у цивільних справах, де українські суди можуть звертатися до рішень ЄСПЛ при ухваленні рішень, забезпечуючи відповідність принципам прав людини. Це сприяє зменшенню суперечок і зміцненню верховенства права в Україні.

Євроадаптація до стандартів ЄСПЛ є безперервним процесом, який включає участь суддів, науковців та фахівців у сфері права. Прецеденти ЄСПЛ є основою для формування сучасної правової доктрини та забезпечення верховенства права в цивільному судочинстві.

Для покращення використання прецедентів ЄСПЛ у цивільному судочинстві України можна запропонувати:

1. проведення навчань і семінарів для суддів та адвокатів щодо використання прецедентів ЄСПЛ;
2. створення підрозділів в межах законодавчої гілки влади для аналізу та впровадження прецедентів ЄСПЛ;
3. розробку посібників із прецедентами ЄСПЛ для зручного доступу;
4. залучення експертів для підтримки суддів у вирішенні справ на основі прецедентів.

Ці заходи сприятимуть гармонізації українського судочинства з європейськими стандартами, підвищать юридичну впевненість та прозорість судових рішень, а також покращать захист прав людини. Використання прецедентів ЄСПЛ може підвищити якість судочинства, уніфікувати підходи до розгляду цивільних справ і залучити іноземних інвесторів, сприяючи економічному розвитку країни. Це також зміцнить довіру громадян до судової системи, допомагаючи уникнути корупції та політичного впливу.

Однак у процесі виконання рішень ЄСПЛ в Україні є труднощі, такі як відсутність механізмів виконання рішень, недостатність ресурсів, політичний тиск, а також складність процедур через бюрократію. Можливі варіанти розв'язання цих проблем:

1. Зміцнення механізмів внутрішнього виконання рішень ЄСПЛ.
2. Судові реформи для підвищення ефективності вирішення справ про порушення прав людини.
3. Залучення громадськості до моніторингу виконання рішень ЄСПЛ.
4. Співпраця з міжнародними організаціями для підтримки виконання рішень.

Ці заходи допоможуть посилити вплив рішень ЄСПЛ на судову практику України та забезпечити дотримання прав людини [12, с. 94, 98].

Приведення законодавства України у відповідність до стандартів ЄС є ключовим інструментом зближення правових систем України та Європейського Союзу, а також одним із найважливіших кроків на шляху до повноправного членства в ЄС. Цей процес слугує основою для успішного реформування та вдосконалення правового регулювання в Україні. Для реалізації завдань з гармонізації законодавства та прискорення європейської правової інтеграції 21 лютого 2005 року на засіданні Ради з питань співробітництва було затверджено спільний План дій «Україна — Європейський Союз» [16]. У документі передбачено, що співпраця між ЄС та Україною здійснюватиметься в межах Європейської політики сусідства, а темпи євроінтеграції залежатимуть від конкретних результатів виконання Україною взятих на себе зобов'язань.

Застосування Україною практики ЄСПЛ є концептуально важливою передумовою для гармонізації українського законодавства з європейськими стандартами, принципами та нормами права.

Іншим значущим кроком у напрямі євроінтеграції стало створення, відповідно до постанови Верховної Ради України від 29 серпня 2019 року «Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання», Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу [17]. Цей орган займається адаптацією українського

законодавства до законодавства Європейського Союзу, забезпеченням його відповідності зобов'язанням України у рамках Ради Європи, оцінкою відповідності законопроектів міжнародно-правовим зобов'язанням України у сфері європейської інтеграції.

Практика ЄСПЛ відіграє важливу роль у формуванні та удосконаленні цивільного процесуального права України. Це обумовлено інтеграцією України до європейського правового простору та зобов'язанням держави дотримуватися стандартів захисту прав людини, закріплених у ЄКПЛ. Важливість рішень ЄСПЛ у цивільному судочинстві полягає в їх здатності забезпечувати ефективний захист прав осіб, уточнювати та розвивати національне законодавство у контексті стандартів Конвенції.

Рішення ЄСПЛ, зокрема щодо цивільного процесу, виконують кілька функцій:

- **Заповнення прогалин у законодавстві:** у випадках, коли національне законодавство не дає чітких відповідей на питання щодо захисту прав і свобод, рішення ЄСПЛ допомагають національним судам заповнити ці прогалини. Наприклад, при визначенні пропорційності обмежень майнових прав або захисту приватного життя суди звертаються до практики ЄСПЛ, яка встановлює чіткі критерії для оцінки законності втручання держави в права особи.

- **Конкретизація та уточнення норм права:** рішення ЄСПЛ дозволяють національним судам більш точно застосовувати норми права у випадках, де необхідне додаткове тлумачення, зокрема щодо процесуальних прав, таких як право на справедливий судовий розгляд, гарантоване статтею 6 ЄКПЛ. Це включає дотримання рівності сторін, публічність судового процесу, доступ до суду і забезпечення справедливого балансу між правами сторін у справі.

- **Впровадження європейських стандартів захисту прав людини:** ЄСПЛ встановлює стандарти, які мають застосовуватися у цивільних справах, наприклад, щодо захисту честі, гідності, майнових прав чи свободи вираження поглядів. Це створює орієнтири для національних судів, особливо у справах, де законодавчі норми є недостатньо чіткими або конфліктними.

● **Забезпечення прозорості та правової визначеності у цивільному процесі:** практика ЄСПЛ сприяє підвищенню прозорості судового процесу та його доступності для учасників. Наприклад, публічність судових засідань є важливим елементом забезпечення права на справедливий судовий розгляд, що також закріплено у Цивільному процесуальному кодексі України.

На практиці рішення ЄСПЛ часто застосовуються у цивільних справах, пов'язаних із захистом майнових прав, захистом честі й гідності, та у питаннях доступу до суду. Наприклад, у справах щодо наклепу або захисту

репутації, національні суди використовують прецедентну практику ЄСПЛ для визначення меж свободи вираження поглядів і захисту права на повагу до приватного життя.

Включення рішень ЄСПЛ у національну судову практику збагачує цивільне судочинство, дозволяючи українським судам враховувати найсучасніші стандарти правосуддя та забезпечувати належний захист прав людини. Таким чином, практика ЄСПЛ стає важливим джерелом цивільного процесуального права України, сприяючи формуванню правової держави та зміцненню верховенства права.

Список використаних джерел:

1. Мігашко В. Є. Вплив практики Європейського суду з прав людини на розвиток судової практики в Україні. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2937/2909>.
2. Конституція України: Верховна Рада України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (з протоколами) (Європейська конвенція з прав людини): Рада Європи від 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004.
4. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3477-15>.
5. Давиденко Д. В. Практика Європейського суду як джерело українського права. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11333/1/Davudenko__323-329.pdf.
6. Про судові рішення у цивільній справі: Постанова Верховного суду України від 18.12.2009 № 14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0014700-09>.
7. Васильєв С. В. Місце практики Європейського суду з прав людини в цивільному судочинстві України. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=P.
8. Протокол до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: Рада Європи від 20.03.1952 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_535.
9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15>.
10. Справа «Пінто Коельо проти Португалії» (Заява № 28439/08): ЄСПЛ від 28.06.2011. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204511>.
11. Чванкін С. А., Чванкин С. А. Особливості застосування у цивільному судочинстві Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/edd71318-4783-4d39-997b-799637163bea/content>.
12. Капліна Г. А. Прецедентна практика Європейського Суду як чинник євроадаптації цивільного судочинства в Україні. URL: <https://journals.snu.edu.ua/index.php/app/article/download/814/777>.
13. Справа «Михайленко проти України» (Заява № 18389/03): ЄСПЛ від 15.05.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_465.
14. Ткачук О. С. Класифікація елементів права на справедливий суд: національна теорія та практика Європейського Суду з прав людини. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pjuv_2016_1_16.pdf.

15. Ізарова І. О., Ханік-Посполітак Р. Ю. Цивільний процес України. URL: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/2916/1/2019%20Izarova_Cyvilniy_Proces_3edition.pdf.
16. План дій «Україна - Європейський Союз»: Європейський Союз від 12.02.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_693.
17. Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання: Постанова Верховної Ради України від 29.08.2019 № 19-ІХ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/19-20>.
18. Справа «Юрій Миколайович Іванов проти України» (Заява № 40450/04): ЄСПЛ від 15.10.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_479.
19. Справа «Бурмич та інші проти України» (Заява № 46852/13 та інші): ЄСПЛ від 12.10.2017. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192193>.
20. Справа «Олександр Шевченко проти України» (Заява № 8371/02): ЄСПЛ від 26.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_256.
21. Справа «Науменко проти України» (заява № 41984/98): ЄСПЛ від 09.11.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/980_353.
22. Справа «Удовиченко проти України» (Заява № 46396/14): ЄСПЛ від 23.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_i52.
23. Справа «Спорронг і Льоннрот проти Швеції» (Заява № 7151/75 та № 7152/75): ЄСПЛ від 23.09.1982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/980_098.
24. *Ashingdane v. the United Kingdom*, 28 May 1985, § 57, Series A no. 93, HUDOC. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57425>.
25. *Bertuzzi v. France*, no. 36378/97, HUDOC. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60939>.

References:

1. Mihashko V. Ye. Vplyv praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny na rozvytok sudovoi praktyky v Ukraini. URL: <https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2937/2909>.
2. Konstytutsiia Ukrainy: Verkhovna Rada Ukrainy vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>.
3. Konventsiiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod (z protokolamy) (Yevropeiska konventsiiia z prav liudyny): Rada Yevropy vid 04.11.1950. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/995_004.
4. Pro vykonannya rishen ta zastosuvannya praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3477-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/3477-15>.
5. Davydenko D. V. Praktyka Yevropeiskoho sudu yak dzherelo ukrainskoho prava. URL: https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/11333/1/Davudenko__323-329.pdf.
6. Pro sudove rishennia u tsyvilnii spravi: Postanova Verkhovnoho sudu Ukrainy vid 18.12.2009 № 14. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/v0014700-09>.
7. Vasyliiev S. V. Mistse praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v tsyvilnomu sudochynstvi Ukrainy. URL: http://www.irbis-nbu.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbu/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=P.
8. Protokol do Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: Rada Yevropy vid 20.03.1952 URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_535.
9. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/1618-15>.
10. Sправа “Pinto Koelo proty Portuhalii” (Zaiava № 28439/08): YeSPL vid 28.06.2011. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-204511>.
11. Chvankin S. A., Chvankyn S. A. Osoblyvosti zastosuvannya u tsyvilnomu sudochynstvi Yevropeiskoi konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. URL: <https://dspace.onua.edu.ua/server/api/core/bitstreams/edd71318-4783-4d39-997b-799637163bea/content>.

12. Kaplina H. A. Precedentna praktyka Yevropeiskoho Sudu yak chynnyk yevroadaptatsii tsyvilnoho sudochynstva v Ukraini. URL: <https://journals.snu.edu.ua/index.php/app/article/download/814/777>.
13. Sprava “Mykhailenko proty Ukrainy” (Zaiava № 18389/03): YeSPL vid 15.05.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_465.
14. Tkachuk O. S. Klasyfikatsiia elementiv prava na spravedyvyi sud: natsionalna teoriia ta praktyka Yevropeiskoho Sudu z prav liudyny. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pjuv_2016_1_16.pdf.
15. Izarova I. O., Khanyk-Pospolitak R. Yu. Tsyvilnyi protses Ukrainy. URL: http://library.megu.edu.ua:8180/jspui/bitstream/123456789/2916/1/2019%20Izarova_Cyvilniy_Proces_3edition.pdf.
16. Plan dii “Ukraina - Yevropeyskyi Soiuz”: Yevropeyskyi Soiuz vid 12.02.2005. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/994_693.
17. Pro perelik, kilkisnyi sklad i predmety vidannia komitetiv Verkhovnoi Rady Ukrainy deviatoho sklykannia: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 29.08.2019 № 19-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/go/19-20>.
18. Sprava “Iurii Mykolaiovych Ivanov proty Ukrainy” (Zaiava № 40450/04): YeSPL vid 15.10.2009. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_479.
19. Sprava “Burmych ta inshi proty Ukrainy” (Zaiava № 46852/13 ta inshi): YeSPL vid 12.10.2017. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-192193>.
20. Sprava “Oleksandr Shevchenko proty Ukrainy” (Zaiava № 8371/02): YeSPL vid 26.04.2007. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_256.
21. Sprava “Naumenko proty Ukrainy” (zaiava № 41984/98): YeSPL vid 09.11.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/980_353.
22. Sprava “Udovychenko proty Ukrainy” (Zaiava № 46396/14): YeSPL vid 23.03.2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/974_i52.
23. Sprava “Sporrong i Lonrot proty Shvetsii” (Zaiava № 7151/75 ta № 7152/75): YeSPL vid 23.09.1982. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/980_098.
24. Ashingdane v. the United Kingdom, 28 May 1985, § 57, Series A no. 93, HUDOC. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57425>.
25. Bertuzzi v. France, no. 36378/97, HUDOC. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60939>.